
**Xalqaro arbitrajda advokat vakilligining bugungi kundagi tendensiyasi va
advokatning kasb etikasi**

Ergasheva Shohista O'ktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura bosqichi talabasi

abdurahmonovashohista09@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yuzaga kelgan nizolarni hal qilishda arbitraj jarayonida advokatning o'рни va o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi. Ko'plab adolatli hal etilgan arbitraj nizolarida advokatning ahamiyati va mazkur kazuslardagi roli muhokama ostiga olinadi. Advokat arbitraj jarayonida qanday bosqichlarni amalga oshiradi va ushbu bosqichlarning advokat ishtirokidagi ahamiyatli jihatlari muhokama qilinadi. Bilamizki, arbitraj sudlari nizoning xususiyatiga qarab va shartnoma mazmuniga ko'ra turli xil ko'rinishlarda bo'ladi, masalan, xalqaro investitsiya arbitraji, sport arbitraji, tijorat arbitraji, online arbitraj kabi mashhur shakllari bor. Shu bois, ushbu ko'rinishdagi arbitraj jarayonlarida advokatning arbitraj turiga qarab advokatning amaliy ishtiroki va turli xil yondashuvlari o'rganilib chiqiladi.

Kalit so'zlar: nizolarni muqobil hal qilish, advokat, xalqaro arbitraji, tijorat arbitraji, investitsiya arbitraji.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются роль и особенности юриста в арбитражном процессе при разрешении споров. Значение адвоката и его роль в этих делах обсуждаются во многих справедливо урегулированных арбитражных спорах.

Обсуждаются какие этапы арбитражного процесса выполняет адвокат и важные аспекты этих этапов с участием адвоката. Мы знаем, что арбитражные суды имеют разные формы в зависимости от характера спора и содержания договора, например, есть такие популярные формы, как международный инвестиционный арбитраж, спортивный арбитраж, коммерческий арбитраж и онлайн-арбитраж. Поэтому в арбитражных процессах данного типа изучаются практическое участие юриста и различные подходы в зависимости от вида арбитража.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, адвокат, международный арбитраж, коммерческий арбитраж, инвестиционный арбитраж.

ABSTRACT

This article examines the role and characteristics of a lawyer in the arbitration process in resolving disputes. The importance of the lawyer and the role in these cases are discussed in many fairly settled arbitration disputes. What stages a lawyer performs in the arbitration process and the important aspects of these stages with the participation of a lawyer are discussed. We know that arbitration courts have different forms depending on the nature of the dispute and the content of the contract, for example, there are popular forms such as international investment arbitration, sports arbitration, commercial arbitration, and online arbitration. Therefore, the lawyer's practical participation and different approaches are studied in arbitration processes of this type, depending on the type of arbitration.

Keywords: alternative dispute resolution, lawyer, international arbitration, commercial arbitration, investment arbitration

KIRISH

Arbitraj amaliyotchilari bugungi kunda butun dunyo bo'ylab o'z ishlarini muhokama

qilmoqdalar. Arbitrlar uchun esa bu rivojlanish bosqichini keltirib chiqaradi hamda arbitraj jarayonlari yuqori savyali mutaxassislar tomonidan doimiy kuzatuv ostida bo'lib kelmoqda.

Arbitrajning global o'sishi, ayniqsa, Osiyo mintaqasida yaqqol ko'rinib turibdi. Dunyoning eng ko'p aholisi bo'lgan, ikki davlati ya'ni Hindiston va Xitoyning o'z ichiga oluvchi Osiyo nafaqat dunyodagi eng yirik ishlab chiqaruvchi, balki xorijiy sarmoyalarni eng ko'p oluvchi va sof kapital eksportchisi hisoblanadi.¹ Osiyoning yirik bozorlarining xorijiy investorlar uchun ochilishi savdo hajmining oshishiga olib keldi va arbitraj nizolarni milliy sudlardan ustun qo'ygan transchegaraviy hal etish mexanizmi hisoblanadi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki; masalan, Singapur xalqaro arbitraj markazi (SIAC) 2006 yildagi 90 ta yangi ish bilan solishtirganda (280 foizga o'sish) 2016 yilda 343 ta yangi ish ko'rgan va Xitoy Xalqaro iqtisodiy va savdo arbitraj komissiyasi (CIETAC) 1968 ta yangi ish ko'rgan. 2015 yil, 2006 yildagi 981 yangi holatga nisbatan (100 foizga o'sish). Taqqoslash uchun, 2016 yilda Xalqaro Savdo Palatasiga 966 ta yangi ish qo'zg'atilgan bo'lsa, 2006 yildagi 593 ta yangi ish (63 foizga o'sish).² Xalqaro arbitrajga yuborilgan nizolar ko'pincha hakamlar, maslahatchilar va guvohlarni birlashtiradi. turli madaniyat va amaliyotlarga ega bo'lgan turli yurisdiksiyalarni o'z ichiga qamrab oladi va yanada ishni jozibador qiladi. Xalqaro arbitrajda uyg'unlashuv kuchayib borayotganiga qaramay (masalan, 1985 yilda UNCITRALning Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi namunaviy qonunining paydo bo'lishi va 2006 yilda uni qayta ko'rib chiqishda davlatlarga arbitraj tartibi to'g'risidagi qonunlarini isloh qilish, modernizatsiya qilish va uyg'unlashtirishda yordam berish maqsadida) ushbu

¹ Greg Laughton SC, *Advocacy in International Arbitration*, Selborne Chambers

² *Practical Law Arbitration, Table of institutional statistics 1992-2006*, Thomas Reuters; Singapore International Arbitration Centre Statistics, SIAC, <http://siac.org.sg/2014-11-03-13-33-43/facts-figures/statistics> (13 August 2017); 2016 Case Statistics, Hong Kong International Arbitration Centre, www.hkiac.org/about-us/statistics (13 August 2016); Statistics, China International Economic and Trade Arbitration Commission, www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=40&l=en (13 August 2017).

namunaviy qonun ichki qonunlarni yaratish uchun yagona asos bo'lib qolmoqda. Butun dunyo bo'ylab Osiyo davlatlarining savdo aloqalari bilan bog'liq bo'lgan savdo nizolari borgan sari, yaxshi advokatga ehtiyoj sezmoqda. Bu shuni anglatadiki, advokat turli davlatlardagi savdo faoliyatining farqlarini tushunishi va bunday madaniy xilma-xillik jarayonida ham xususan, Osiyo kabi turli millatlarga va xalqlarga ega qit'ada o'z mijozining manfaatlarini qanday qilib eng yaxshi va tushunarli tarzda ifoda etishni ko'rib chiqishi kerak.

MATERIAL VA METODLAR

Mazkur maqolada maqolada yuzaga kelgan nizolarni hal qilishda arbitraj jarayonida advokatning o'rni va o'ziga xos xususiyatlari, yuridik tabiati ochib berilgan. Shuningdek, arbitraj bo'yicha xalqaro hamda milliy sudlarning o'zaro munosabati amaldagi qonun hujjatlari asosida tavsiflangan. Muallif nizolarni hal qilishda advokatning ahamiyati va u sud jarayonida qanday tamoyillarga binoan faoliyat ko'rsatishi hamda an'anaviy sudlarning o'zaro munosabati muammolari va ularni bartaraf qilishda huquqiy mexanizmlarni samarali qo'llash usullari ilmiy-huquqiy jihatdan o'rgangan. Arbitrajning turiga qarab advokatning kasbiy etikasi farqlanishi muhokama qilingan. Mazkur maqola doktrinal tadqiqot sifatida qonun hujjatlari va ilmiy-nazariy manbalar tahlilini o'z ichiga oladi. Unda sohaga oid ilmiy tushunchalar, nazariyotchi olimlarning qarashlari, xulosa va fikrlari o'rganilgan. Maqola mavzuga oid asosiy tushunchalarni o'rganishdan boshlangan, ushbu tushunchalarni rivojlantirish bilan davom ettirilgan hamda mavjud mexanizmlarni takomillashtirish, muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatishga oid xulosalarga kelish bilan yakunlangan. Mazkur xulosalarning amaliyotga tatbiq etilishilishi mamlakatimizda Arbitraj institutini rivojiga xizmat qiladi.

Mazkur maqolani yoritish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi.

Arbitraj institutini tartibga soluvchi konvensiyalar, bitimlar, xorij davlatlarining “Arbitraj to‘g‘risida”gi qonunlari hamda O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi qonuni metodologik manba sifatida belgilandi.

Yurtimiz tadqiqotchilarning orasidan, O.Oqyulov, M.M. Mamasiddiqov, I.Rustambekov kabi huquqshunoslar, xorijiy tadqiqotchilarning orasidan Velc R.M., Friyel R.J., Slissel Harry B., kabilarning ilmiy ishlari, G.I., Glotova S.V., Bondarev I.M., Vedernikova O.N., Rusakova E.P., Sutyagin A.V., Trikoz E.N. va shu kabi huquqshunos olimlarning ilmiy ishlari hamda tajribalaridan keng foydalanildi.

Arbitraj jarayonida Advokatning roli

Advokatlik - ishontirish san'ati va advokatning maqsadi ishontirishdir. Arbitraj sudida ishontirish obyekti, albatta, arbitr hisoblanadi. Sud a'zolarini samarali ishontirish uchun advokat birinchi navbatda ular ma'lumotni qanday qayta ishlash va qaror qabul qilish usullarini tushunishi va his qilishi kerak.

Arbitrlar vakuumda qaror qabul qilmaydilar - advokatning taqdimnomasi sinovdan o'tkaziladi va arbitrlarning dunyo haqidagi shaxsiy tasavvurlari va o'zlarining hayotiy tajribalari bilan taqqoslanadi³ va qarorlar xuddi shu obyektiv fikrlash orqali qabul qilinadi. O'z navbatida, bu ma'lumotlar yoshi, jinsi, tug'ilgan joyi, ijtimoiy va ma'lumoti, tayyorgarligi, ish tajribasi va madaniyati kabi omillar bilan shakllanadi.⁴ Madaniyat "bir qator odamlar tomonidan yaratilgan va foydalaniladigan umumiy bilim va sxemalardir. Atrofdagi ijtimoiy voqelikni idrok etish, talqin qilish, ifodalash va ularga munosabat bildirish".⁸ Boshqacha qilib aytganda, hakamlar ham o'z qarorlarini qabul qilishda, har qanday boshqa shaxslar kabi, narsalar qanday bo'lishi kerakligi haqidagi “hissiyotlariga” tayanadilar. bunday "tuyg'u" ular

³ Masua Sagiv, Cultural Bias in Judicial Decision Making, (2015) 35 BCJL & Soc Just pp. 229–256 at 232

⁴ Greg Laughton SC, Advocacy in International Arbitration, Selborne Chambers

mansub bo'lgan madaniy va ijtimoiy guruhlar tomonidan shakllantiriladi. Odamlar o'zlarining mavjud e'tiqodlariga mos keladigan ma'lumotlarga e'tibor qaratishadi va ular ma'lumotni o'sha e'tiqodlarga mos keladigan bo'lsa, ijobiy, agar ularni obro'sizlantirsa, salbiy baholaydilar.⁵

Agar sud a'zolari, advokatlari va guvohlari turli millatlardan bo'lsa (ko'pincha xalqaro arbitrajlarda bo'lgani kabi), madaniy xilma-xillik tribunal kompleksini ishontirish jarayonini qiyinlashtiradi. Hatto, masalan, arbitrajning barcha ishtirokchilari osiyolik bo'lsa ham, samarali advokatlik qilish oson ish emas - Osiyo juda ko'p turli mamlakatlar, madaniyatlar, dinlar, irqalar yashaydigan keng va tarqoq mintaqadir. tillar va huquqiy an'analar.

Agar arbitrajda turli madaniyatlarga mansub hakamlar va advokatlar ishtirok etsa, muammolar aloqa usullari, muloqotning ma'nosi, aqliy talqinlari va xatti-harakatlaridagi muqarrar farqlardan kelib chiqishi mumkin. Bunday farqlarni sud bir kun davomida qancha vaqt o'tirishi yoki qaysi kunlarda o'tirishni hal qilish kabi kichik ko'rinadigan narsadan ko'rish mumkin. Masalan, juma kuni peshin vaqtida hakamlardan biri musulmon bo'lgan sud majlisining oldini olish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Osiyo mamlakatlaridagi yirik festivallar, masalan, Xitoydagi Oltin haftalik yoki Indoneziyadagi Lebaran festivali yaqinida tinglovlarni rejalashtirishda ham xuddi shunday ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kerak.

Shunga ko'ra, samarali arbitraj advokatligi sud tarkibiga kiruvchi a'zolar bilan tanishish va ularning mumkin bo'lgan munosabati va e'tiqodlarini, agar kerak bo'lsa, bu munosabat va e'tiqodlar qanday o'zgartirilishi mumkinligini tushunishdan boshlanadi. Ushbu tushuncha bilan advokat o'z dalillarini asoslab berishi va sud a'zolariga tegishli bo'lgan ishning maqsadli taqdimotini ishlab chiqishi va ularni o'z

⁵ Jos Hornikx, Cultural Differences in Perceptions of Strong and Weak Arguments. In *The Roles of Psychology in International Arbitration* (pp. 75–92), (Kluwer Law International, 2017) at 88–90

foydasiga qaror qabul qilishga undashi mumkin. Masalan, nafaqadagi osiyolik sudya. arbitr sifatidagi milliy sud tuzilmasi sud ishlarini o'zining oldingi muhitiga unchalik o'xshamaydigan tarzda olib borishda qulayroq bo'lishi mumkin. Yaxshi advokat bunday talablarga ko'nikishga tayyor bo'lishi kerak, ehtimol u o'rganib qolgan xalqaro me'yorlarni ifodalamasligi mumkin.

Ishonch hosil qilish uchun advokatning ishi, ehtimol, ko'rib chiqilayotgan ish uchun huquqiy va ishbilarmonlik madaniyati haqida kerakli tushunchaga ega bo'lgan hakamni o'ylab tanlash va tayinlash orqali osonlashtirilishi mumkin. Hakamlar arbitraj va munozaralar davomida ish yuzasidan bir-biri bilan gaplashadi deb taxmin qilish xavfsiz bo'lgani uchun, bunday hakam nizoga taalluqli ijtimoiy va madaniy murakkabliklarni tushuntirib, “madaniy vositachi va tarjimon”⁶ rolini o'ynashi mumkin va buni tushunish advokatning ishi uchun foydali yoki hatto muhim bo'lishi mumkin bo'lgan) sudning boshqa a'zolari tajribasizligi yoki bilimsizligi sababli tushuna olmasligi mumkin. Masalan, fuqarolik huquqi arbitri Indoneziya yoki Yaponiya tomonining biznes qonunchiligi normalarini tushunish uchun yaxshiroq joylashishi mumkin.

Ushbu maqolaning maqsadi turli madaniyatdagi arbitraj ishtirokchilari o'rtasida mavjud bo'lgan muloqot va xulq-atvor normalaridagi aniq farqlarni o'rganish emas. Biroq, biz advokatga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta fikrlarni qisqacha muhokama qilamiz.

Til

Agar hakamlik muhokamasi tili ingliz bo'lsa-da, lekin bir yoki bir nechta ishtirokchilar uchun ingliz tili birinchi til bo'lmasa yoki ishtirokchilar tilda har xil bilimlarga ega bo'lsa, advokat yozma yoki og'zaki muloqotni moslashtirishi kerak.

⁶ Greg Laughton SC, *Advocacy in International Arbitration*, Selborne Chambers at

bunday aloqalar barcha ishtirokchilar tomonidan tushunilishi mumkin. Bunday vaziyatlarda advokat so‘zlashuv so‘zlarisiz tushunarli, sodda va ixcham tilni qo‘llashni istashi mumkin, shu bilan birga ishlatiladigan til birinchi tili ingliz tili bo‘lgan arbitrning qiziqishini yo‘qotadigan darajada oddiy bo‘lmasligini ta‘minlashi mumkin. Aksincha, Agar hakamning birinchi tili ingliz tili bo'lmasa, advokat o'zining og'zaki bayonotlari aniq tushunilishini ta'minlashi yaxshi bo'lardi.

Advokat, shuningdek, tarjimalar kamdan-kam hollarda mukammal bo'lishini bilishi kerak – ona tili ingliz tilida so'zlashuvchi so'zlar boshqa tilga tarjima qilinganda bir xil ma'noga ega bo'lmasligi mumkin va aksincha.

Texnik tilni bilishdan tashqari, odamlarning og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot qilish usullari, ular bir xil tilda gaplashishi mumkinligiga qaramay, turli madaniyatlarda farqlanadi. So'zlar, yuz ifodalari, tana tili va imo-ishoralari turli madaniyatlarga mansub odamlar o'rtasida turlicha talqin qilinishi mumkin. Bu, ayniqsa, janubiy osiyoliklar uchun to'g'ri keladi, bu yerda guvohning bosh silkitishi rad etish emas, balki fikrni tasdiqlashni anglatishi mumkin. Bundan tashqari, kaftning to'lqini kabi oddiy narsa bir nechta ma'noga ega bo'lishi mumkin va guvohning madaniyatiga qarab boshqa tarzda o'qilishi mumkin.⁷

Muloqat nutqi

Tildan tashqari, advokat sud a'zolarining madaniy sezgirligini ham bilishi va o'z xabarining ishonarliligini oshirish uchun o'z muloqotining uslubi va ohangini moslashtirishi kerak.

Masalan, AQSh sudlarida hakamlar hay'ati oldida advokatlik qilishga odatlangan amerikalik advokat xalqaro arbitrajda o'z ishini ongsiz ravishda raqobat tizimidagi kabi tajovuzkorlik darajasida himoya qilishi mumkin. Guvohlarning og'zaki so'zlariga odatlangan, bu yerda maqsad ko'pincha yaratishdir qisqacha hukm

⁷ Christopher Lau, *The Asian Perspective and Practice of Advoacy*. In Doak Bishop & Edward G. Kehoe (Eds.), *The Art of Advocacy in International Arbitration* (pp. 565–582) 2nd Ed (JurisNet, 2010) at 567

qog'ozga kiritilishi mumkin bo'lgan qabul shaklida guvohlik qisqa parchalari. faktik masalalarning mavjudligi yoki yo'qligini ko'rsatish uchun, u xalqaro arbitrajda guvohlarni so'roq qilishda ham xuddi shunday tajovuzkor, ayblovchi so'roq uslubini qo'llashi mumkin. Buni surishtiruv va murosaga odatlangan va Sharqiy osiyoliklarning o'zini tutishi va muloqot qilish usullarini belgilovchi konfutsiy qoidalari ta'siri ostidagi ijtimoiy konventsiyalar tufayli xulq-atvorga sezgir bo'lgan Sharqiy Osiyo fuqarolik huquqi arbitri yaxshi qabul qilmayd va bu qabul qiluvchining mavqei bilvosita pasaytiradi va yuzning yo'qolishiga olib keladi. Agar sudning bir yoki bir nechta a'zosi Sharqiy Osiyo yurisdiksiyasidan bo'lsa, advokat ishni aniq, qisqa, to'g'ri, asosli va vakolatli tarzda tushuntirish bilan birga, o'z muloqotlarida o'lchovli va neytral ohangni qo'llashni xohlashi mumkin va bu faol yo'l.

Sharqiy osiyolik hakam ham keksa osiyolik guvohning g'ayratli va tajovuzkor o'zaro so'rovini qadrlamasligi mumkin. Hurmatlilik va xushmuomalalik Osiyolik arbitrning hurmatiga sazovor bo'lishni istagan advokat uchun muhim, kutilgan xulq-atvor normalari hisoblanadi. Shunday qilib, advokat hakamlik muhokamasi paytida o'zining muloqoti va xatti-harakatlaridagi madaniy farqlarni hisobga olishi va ularga sezgir bo'lishi kerak, shunda hakamlik sudyasining boshqa ishtirokchilari va hakamlik sudyasining har qanday ishtirokchisini xafa qilmaslik va o'z dalillarining ishonchliligidan chalg'itmaslik kerak.

Mediatsiya va yarashuvning roli

Xalqaro arbitraj advokati, shuningdek, ba'zi Osiyo madaniyatlarida vositachilik va yarashuvning ahamiyati va ularning arbitraj jarayoniga ta'sirini bilishi va ularga tayyor bo'lishi kerak. Ba'zi Sharqiy Osiyo madaniyatlarida Konfutsiy qadriyatlarini va tamoyillarining ta'siri natijasida nizolarni hal qilishning qarama-qarshiliksiz usullari

(vositachilik va yarashuv kabi) tarixan Xitoy va Yaponiya,⁸ va kabi mamlakatlarda nizolarni hal qilishning afzal usullari bo'lib kelgan. hali ham ularning huquqiy madaniyatiga singib ketgan. Buni ushbu mamlakatlarning hakamlik sudlari to'g'risidagi qonunlari va qoidalarida ko'rish mumkin. Masalan, Xitoy, Gonkong va Yaponiyaning arbitraj qonunlari va qoidalari arbitraj sudi tomonidan o'tkaziladigan yarashuv, vositachilik va kelishuvga oid aniq qoidalarni o'z ichiga oladi. shuning uchun xitoy yoki yapon arbitrlaridan tashkil topgan sudlar tomonlardan mohiyatni muhokama qilishdan oldin o'zlarining kelishmovchiliklarini vositachilik qilish va yarashuvga urinishlarini kutishlari yoki hatto so'rashlari mumkin; Xitoylik arbitrlar orasida bu hakamning maqsadi tomonlarning uzoq muddatli munosabatlarini saqlab qolishlarini ta'minlash ekanligi haqidagi keng tarqalgan tushunchadir. Yarashuv choralari tayyor bo'lmagan yoki uni qo'llashni istamaydigan advokatlar nosamimiy va hurmatsizlik sifatida qabul qilinishi mumkin. nizolarni hal qilish jarayoniga.

Ishontirish imkoniyatlarini biling

Sudni bilishdan tashqari, advokat uchun advokatlik faqat sud majlisida og'zaki yoki yozma ariza berishdan iborat emasligini tan olishi ham muhimdir. Arbitrning qaror qabul qilish jarayoni u tayinlangan paytdan boshlanadi, ya'ni u tomonlarni, ularning himoyachilari va taqdim etilgan ma'lumotlarni baholash va baholashni boshlaydi. Yozma va og'zaki arizalar eng aniq ikkita imkoniyatni ifodalaydi. Xalqaro arbitrajda advokatlik aloqalari, har bir amalga oshirilgan harakat va har bir aloqa, hakamlik muhokamasining har bir bosqichida sudga berilgan bayonot yoki hujjat ishontirish uchun yo'l bo'lib, sudning ishonchini qozonish uchun amalga oshirilishi kerak.⁹ Bu, ayniqsa, Osiyo taraflari va arbitrlar ishtirokidagi arbitrajlar

⁸ Tony Cole, Commercial Arbitration in Japan – Contributions to the Debate on Japanese 'Non-Litigiousness' (2007) 40(1) New York University Journal of International Law and Politics 29 at 59–63.

⁹ Peter Leaver & Henry Forbes Smith, The British Perspective and Practice of Advocacy. In Doak Bishop & Edward

uchun to'g'ri keladi.

Hakamlik muhokamasi taraflari hakamlik muhokamasining asosiy tartibini belgilovchi arbitraj qoidalari bo'yicha umumiy kelishuvga erishgan bo'lsalar ham (hakam buning iloji bo'lmasa, sud qaror qabul qiladi), advokatlar va hakamlik sudylarining individual huquqiy an'analari va amaliyotidagi tafovutlar ko'pincha arbitraj sudining asosiy tartibini belgilaydi. Ushbu qoidalarni qanday qo'llash va ularga rioya qilish kerakligi haqidagi turli xil taxminlar. Turli mamlakatlarning huquqiy an'analari va amaliyotlari o'rtasidagi ko'plab farqlarni ortiqcha soddalashtirish mumkin bo'lmasa-da, aksariyat huquqiy tizimlar asoslanadigan ikkita yondashuv o'rtasida ajoyib farqlar mavjud - ya'ni umumiy. qonun va fuqarolik huquqi. Turli huquqiy tizimlardagi sud a'zolarini ishontirishga intilayotgan xalqaro arbitraj advokatiga ishontirish strategiyasini ishlab chiqishda ushbu farqlarni yodda tutish tavsiya etiladi.

Murojaatlar

Murojaatlar har bir arbitrajning muhim qismi bo'lsa-da va institutsional arbitraj qoidalari har bir tomonning ishini aks ettiruvchi bunday hujjatlarni taqdim etishni nazarda tutsa-da, xalqaro arbitrajda tomonlarning da'vo arizalari qanchalik batafsil ko'rsatilganligi to'g'risida qat'iy qaror yo'q (va ko'pincha institutsional qoidalarda ko'rsatilmaydi). Ba'zi hakamlar va advokatlar partiya tayanadigan fakt va qonunning markaziy takliflarini aks ettiruvchi ixcham hujjatga o'rganib qolishadi va afzal ko'rishlari mumkin, boshqalari esa tomonlarning ishining to'liq bayonini, uni tasdiqlovchi barcha tafsilotlar va dalillarni kutishlari mumkin. Shunday qilib, advokat partiyaning ishi samarali tarzda yetkazilishi va tushunarli bo'lishini ta'minlash uchun da'volarning batafsil darajasini hal qilishda sud a'zolarining kelib chiqishi va ehtimoliy imtiyozlarini hisobga olishi kerak.

Umumiy huquq merosiga ega bo'lgan Osiyo yurisdiksiyasidan bo'lgan arbitr (ehtimol, inglizlardan meros bo'lib qolgan bo'lishi mumkin) mulohaza yuritish unchalik muhim rol o'ynamaydigan arbitrga qaraganda to'liq da'volarga ko'proq odatlangan bo'lishi mumkin.

Hujjatli dalillar

Tomondan o'zi tayangan va o'z ishini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlarni ixtiyoriy ravishda oshkor qilishini kutish mumkin. Biroq, tomonlar o'z ishiga foyda keltirmagani uchun oshkor qilmaslikka qaror qilgan tegishli hujjatlar haqida nima deyish mumkin? Umumiy huquq arbitrlari va advokatlari tomonlarni ushbu hujjatlarni qidirish va taqdim etishga majburlash uchun hujjatlarni tayyorlash bo'yicha arizalar va buyruqlar bilan tanishadilar; ammo, bu amaliyot Osiyo fuqarolik huquqi arbitrlari va advokatlari uchun yoqmasligi mumkin, chunki ularning qonuniy asoslari ostida tomonlar odatda o'zlariga tegishli bo'lgan yoki nazorati ostida bo'lgan hujjatlarni oshkor qilish majburiyatiga ega emaslar va umuman Osiyodagi fuqarolik sudlari bunday arizalarga yordam berishni rad etish.¹⁰

Xalqaro arbitrajda dalillarni olish bo'yicha Arbitraj qoidalari hujjatlarni oshkor qilish bo'yicha umumiy va fuqarolik-huquqiy yondashuvlarni muvozanatlashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, hujjatlarni taqdim etishga ruxsat berish darajasi hali ham oldindan aytib bo'lmaydiganligi va har bir holatda farq qilishi kuzatilgan. Bu, albatta, Osiyoda to'g'ri.

Shunday qilib, advokat hujjatlarni oshkor qilish to'g'risidagi arizani qanday qilib to'g'ri topshirishni hal qilishda sud a'zolarining huquqiy ma'lumotlarini va so'ralayotgan oshkor qilish doirasini hisobga olishi kerak. Misol uchun, Osiyo fuqarolik huquqi hakami keng ko'lamli kashfiyot to'g'risidagi so'rovni arbitraj jarayonini sekinlashtiradigan ortiqcha va samarasiz mashq sifatida ko'rishi va uni

¹⁰ Pierre Karrer, *The Civil Law and Common Law Divide: An International Arbitrator Tells It Like He Sees It*. In *AAA Handbook on International Arbitration and ADR*, 2nd Ed (Juris Net, LLC, 2010) (pp. 49–63) at 53–54.

qondirishga kamroq moyil bo'lishi mumkin. bunday sezgirliklarni hisobga oling.

Guvohning dalillari

Xalqaro arbitrajlarda tomonlarning asosiy tinglovdan oldin o'z guvohlarining bayonotlarini berishlari odatiy holdir. Biroq, madaniy tafovutlar bunday bayonotlarda talab qilinadigan hajm va mazmun bo'yicha turli xil taxminlarni keltirib chiqarishi mumkin. Osiyo fuqarolik huquqi advokatlari va hakamlilik sudyalari guvohlarning bayonotlaridan oddiygina dalil yoki sud majlisida guvoh sudga murojaat qilishi mumkin bo'lgan mavzularning qisqacha mazmunini bayon etishini kutishlari mumkin, guvoh esa tinglov davomida bayonotdan tashqari ko'rsatma beradi; holbuki, umumiy. huquq himoyachilari va arbitrlar guvohlarning bayonotlari masala bo'yicha har bir nuqtani qamrab olishini va guvoh aytgan hamma narsani o'z ichiga olishini kutishlari mumkin. Guvohlarning bayonotlarining kutilayotgan ko'lamini va mazmuni bo'yicha noaniqlik mavjud bo'lsa, xalqaro arbitrajdagi advokat guvohlarning so'zlarini eng ishonarli shaklda tayyorlashi uchun ushbu masala bo'yicha tribunalning ko'rsatmalariga murojaat qilishni xohlashi mumkin. tribunal.

Ishbilarmonlik madaniyati Konfutsiy g'oyalari (Xitoy, Yaponiya va Koreya kabi) kuchli ta'sir ko'rsatadigan Osiyo mamlakatlaridagi guvohlar bilan muloqotda advokat e'tiborga olishi kerak bo'lgan narsa biznes tashkilotlarida ierarxiyaning ahamiyati va ta'siridir. Bu mamlakatlarda kichik xodimlar biznes ierarxiyasida yuqori darajadagi kishi bilan kelishmovchilikni his qilmasliklari mumkin va aslida ularning xotiralari kattaroq hamkasblari bilan mos kelishini ta'minlash uchun hamma narsani qilishlari mumkin. Katta arbitraj amaliyotchisi kuzatganidek, kichik xodim buni insofsiz bo'lish istagi uchun emas, balki o'z boshliqlarini qo'llab-quvvatlash va ularga sodiq bo'lish burchi tufayli qiladi, shuning uchun agar kichik xodimning hisobi boshqa xodimning hisobiga mos kelmasa. yuqori martabali xodim

to'g'ri bo'lishi kerak.¹¹ Advokat haqiqat bo'lish uchun juda yaxshi ko'rinadigan izchil hisob-kitoblarga duch kelganida bu imkoniyatdan xabardor bo'lishi va o'z guvohlari bilan muloqot qilganda, bu imkoniyatdan xabardor bo'lishi kerak. - mohiyatan sud muhokamasi chog'ida o'zaro so'roqda haqiqatning oshkor bo'lish ehtimolini yo'qotish.

Mutaxassislardan foydalanish

So'nggi yillarda Osiyodagi arbitraj sudlari ekspert dalillarini taqdim etishning afzal usuli sifatida guvohlar konferentsiyasi yoki "hot-tubbing" amaliyotini tobora ko'proq qabul qilmoqda.¹² Umumiy so'roqda bo'lgani kabi, hatto osiyolik guvohga savol berayotganda ham, advokat osiyoliklarning "yuzni yo'qotish" ga nisbatan sezgirligini yodda tutishi va so'roq qilishda haddan tashqari tajovuzkor bo'lmasligi kerak. Ba'zi osiyolik ekspertlar guvohlar konferentsiyasida qatnashganda juda kamtarona va kamroq ishtirok etishlari mumkin va yaxshi advokat o'z ekspertining samaradorligi madaniy xususiyat tufayli kamaymasligini ta'minlash uchun aqlli bo'lishi kerak.

"Yaxshi advokat qonunni biladi, lekin buyuk advokat sudyani biladi." Bu ibora ko'pincha advokatlik kasbini tasvirlash uchun kulgili tarzda qo'llanilsa-da, u yaxshi advokatning muhim sifatini qamrab oladi, ya'ni munosabatlar va huquqlarni tushunishdir. qaror qabul qiluvchilarning e'tiqodlari. Ushbu bobda ta'kidlanganidek, Osiyodagi turli madaniyatlarga ega bo'lgan ishtirokchilarni o'z ichiga olgan xalqaro arbitrajdagi advokat bundan tashqariga chiqishi va nafaqat sud a'zolarini, balki barcha ishtirokchilarni, shu jumladan guvohlar va qarshi advokatlarni tushunishga intilishi kerak. Shundagina advokat chinakam samarali ishontirish strategiyasini

¹¹ Anthony Sinclair, Differences in the Approach to Witness Evidence between the Civil and Common law traditions, In Doak Bishop & Edward G. Kehoe (Eds.), *The Art of Advocacy in International Arbitration* (pp. 23–48) 2nd Ed (JurisNet, 2010) at 34–35

¹² Gabrielle Kaufmann-Kohler & Fan Kun, Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China (2008) *Journal of International Arbitration*

ishlab chiqishi mumkin.

So'nggi bir necha o'n yilliklarda investitsion shartnomalar bo'yicha arbitraj yanada mashhur bo'lib ketganligi sababli, uning tijorat arbitraji bilan farqlari va o'xshashliklari haqida ko'p yozildi. Ishni muhokama qilish nuqtai nazaridan, advokatlik san'ati, har qanday turdagi hakamlik sudida, ishontirish san'atidir. Yakuniy maqsad - neytral yoki bir guruh neytrallarni o'z mijozni foydasiga hukm chiqarishga ko'ndirish. Biroq, investitsion shartnomalar bo'yicha arbitraj muayyan o'ziga xos jihatlarni taqdim etadi. U har doim suveren davlat yoki davlatning agentligi yoki vositachiligini o'z ichiga oladi, bu ishning faktik asosiga ommaviy komponentni o'z ichiga oladi. U odatda shartnoma emas, balki xalqaro shartnomaga asoslanadi, bu esa mohiyatiga nisbatan qo'llaniladigan boshqa qonunni belgilaydi - milliy huquqdan ko'ra xalqaro huquq.

Investitsion shartnomalar bo'yicha arbitrajda advokatlik qilish kamida to'rtta aniq ko'nikmalarni talab qiladi, bu tirishqoq maslahatchi jozibali, ishonarli va oxir-oqibat muvaffaqiyatli ishni taqdim etish uchun egallashi kerak: tanqidiy fikrlash, strategiya, yozish va kalibrlangan drama. Ushbu bobda ushbu ko'nikmalarning umumiy ko'rinishi keltirilgan. Maqsad, maslahat berish mumkin bo'lgan usullarning to'liq ma'lumotlarini taqdim etish emas, balki ulardan ba'zilarini guruhlash va ba'zi amaliy ko'rsatmalar berishdir.

Tanqidiy fikrlash

Tanqidiy fikrlashning ildizlari Sokratning o'qitish amaliyotiga bog'liq bo'lib, uning so'roq qilish usuli dalillarni izlash, taxminlarni sinab ko'rish, tushunchalarni tahlil qilish va oqibatlarini kutishdan iborat edi. Bu har qanday investitsiya shartnomasi arbitrajida maslahatchi uchun birinchi qadamdir: faktlar, qonunlar va o'yin qoidalariga tanqidiy fikrlashni qo'llang.

Faktlarni bilib oling

Har qanday investitsiya shartnomasi da'vosining haqiqiy predikatlari davlat tomonidan amalga oshiriladigan yoki unga tegishli bo'lgan harakatlardir. Odatda, da'vo suverenning hukumat hujjatlariga (ya'ni, ijro etuvchi, qonun chiqaruvchi yoki sud choralari) asoslanadi, bu odatda tijorat hujjatlariga asoslangan tijorat arbitrajdan farqli o'laroq, ishning faktik doirasiga ommaviy komponentni o'z ichiga oladi.

Advokat da'vogar yoki javobgarning vakili bo'lishidan qat'i nazar, javobgar davlat, uning ijtimoiy-siyosiy sharoitlari, tegishli investitsiya davrida amalga oshirilgan hukumat siyosati va ular ortida turgan jamoat manfaatlarini chuqur o'rganishi kerak. Ko'pgina investitsiya holatlari energiya, tog'-kon sanoati yoki telekommunikatsiya kabi qattiq tartibga solinadigan tarmoqlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu sektorlarni tushunish mustahkam ishni qurish uchun ajralmas bo'ladi. Boshida to'g'ri olib borilgan tadqiqotning har bir daqiqasi, albatta, jarayon davomida o'z samarasini beradi.

Da'vogarning advokati hujjatlar va guvohlarning mavjudligiga jiddiy e'tibor qarotishi kerak, chunki investitsiya shartnomasi bo'yicha da'volar ma'lumotlarga kirishda nosimmetriklikni o'z ichiga olishi mumkin. Hukumatning tegishli chora-tadbirlari to'g'risidagi asosiy hujjatlar bir nechta milliy yoki mintaqaviy tuzilmalar atrofida tarqalgan bo'lishi mumkin yoki umuman ommaviy bo'lmasligi mumkin. Guvohlar chet ellik investor bilan hamkorlik qilishga rag'batga ega bo'lmagan va qasos olishdan qo'rqadigan hukumat amaldorlari bo'lishi mumkin. Da'vogarning g'ayratli maslahatchisi sud jarayonining boshida hujjatlarning yaxlitligini va guvohlarning xavfsizligini ta'minlash uchun choralari ko'radi. Yangi saylangan ma'muriyat uzoq muddatli hukumat siyosatini o'zgartirishga qaror qilishi yoki avvalgi ma'muriyat tomonidan amalga oshirilgan harakatlarni ochiq tanqid qilishi mumkin. Hukumat mansabdor shaxslari o'zlarining siyosiy kapitalini saqlab qolish uchun muayyan choralarni ham ko'rishlari mumkin, bu esa davlat manfaatlariga

to'g'ri kelmasligi mumkin. Tajribali maslahatchi hukumatdagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga qaramay, siyosiy notinch suvlarda harakat qiladi va bir xil va izchil xabarni yetkazadi. Ikkinchidan, davlat apparati odatda milliy, mintaqaviy va mahalliy tuzilmalarni o'z ichiga oladi, ular turli siyosiy partiyalar yoki partiya ichidagi fraksiyalar tomonidan boshqarilishi mumkin. Ishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qarama-qarshiliklar yoki e'tiroflardan qochish uchun advokat hukumatning barcha darajalarida davlatning ommaviy bayonotlarini muvofiqlashtirishi kerak.

Qonunni o'rganing

Investitsion shartnomalar bo'yicha arbitrajning eng o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu davlat va xususiy huquq elementlarining uyg'unligidir. U odatda suveren davlatlar tomonidan tuzilgan xalqaro shartnomaga asoslanadi, shu bilan birga u ushbu davlatlar fuqarolariga huquqlar beradi va ularga hakamlik sudida ushbu huquqlarni qo'llash huquqini beradi. Ishning mohiyatiga nisbatan qo'llaniladigan qonun odatda ikki tomonlama investitsiya shartnomasi (lex specialis sifatida), odatlangan xalqaro huquq va ba'zan qabul qiluvchi davlatning ichki qonuni bo'ladi. Advokat huquqning ushbu uchta manbasining o'zaro ta'sirini yaxshi bilishi kerak. Bundan tashqari, investitsiya shartnomalari bir nechta himoya standartlarini o'z ichiga oladi, ular ko'pincha noaniq tarzda ishlab chiqilgan va o'z-o'zidan ularni muayyan vaziyatda qo'llash bo'yicha ozgina ko'rsatmalar beradi. Advokat ushbu standartlarni yuzlab investitsiya shartnomasi mukofotlarida qo'llash bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazishi kerak bo'ladi, garchi ular majburiy bo'lmasa-da, boshqa sudlar tomonidan o'rtacha darajada hurmatga sazovor bo'ladi. Advokat shartnomadagi bo'shliqlarni odat tusiga kirgan xalqaro huquq va Xalqaro Sud qarorlari bilan to'ldirishi kerak bo'ladi. Va nihoyat, advokat mahalliy qonunchilikning o'ziga xos holatlari bilan tanish bo'lishi kerak, masalan,

investorning mulkiy huquqlari doirasini aniqlash yoki u investitsiyani qabul qiluvchi davlat qonunlariga muvofiq amalga oshirganmi yoki yo'qligini aniqlash.

Bu qonun va faktlarni bilish kabi juda muhimdir. Yozma qoidalarga arbitraj hakamlik qonuni va hakamlik muhokamasini tartibga soluvchi protsessual qoidalar kiradi, xoh u investitsiya nizolarini hal qilish bo'yicha xalqaro markaz (ICSID), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyasi (UNCITRAL), Doimiy hakamlik sudi yoki boshqalar. Protsessning boshida hakamlik sudyalarini tayinlash va rad etish, vaqtinchalik choralar, ikkilanish, mahalliy sudlar bilan o'zaro munosabatlar yoki qarorni bekor qilish yoki ijro etish to'g'risidagi bo'limlarga alohida e'tibor berilishi kerak, bu esa tanlangan tarkibga bevosita ta'sir qilishi mumkin. tribunalning, partiyaning o'z ishini taqdim etish qobiliyati yoki mukofotning halolligi.

Yozilmagan me'yorlar advokat rioya qilishi kerak bo'lgan xulq-atvor qoidalarini o'z ichiga oladi. Investitsion shartnoma arbitraji janoblar o'yini sifatida tasvirlangan. Investitsion shartnomalar bo'yicha arbitrlar arbitraj hamjamiyatidagi eng tajribali va hurmatli mutaxassislardan biridir. Sud advokatga juda hurmat va e'tibor bilan murojaat qiladi va ulardan da'voga amal qilishini kutadi. Maslahatchining ohangi va xulq-atvori xotirjam va muloyim bo'lishi kerak. Adhominem hujumlari yoki dushmanlik belgilaridan qochish kerak. Mijozning manfaati uchun g'ayratli advokatlik har doim qabul qilinadi; kontragentga yoki qarama-qarshi maslahatchiga hurmatsizlik emas.

Strategiya

Maslahatchi boshidanoq aniq strategiya ishlab chiqishi, resurslarni to'g'ri taqsimlashi va yakuniy maqsadni hech qachon yo'qotmasligi kerak.

Birinchi strategik fikr - bu yakuniy maqsadni belgilash. Bu ko'rinadigan darajada oddiy bo'lmasligi mumkin. Da'vogar uchun maqsad qulay mukofot bo'lib tuyulishi

mumkin, lekin katta ehtimol bilan erta qulay hisob-kitob qilish yoki oxir- oqibat mukofot bo'yicha to'lovni undirishdir. Amalga oshirish strategiyasi protsessning boshida ko'rib chiqilishi kerak. Masalan, investitsiya shartnomasiga kiritilgan nizolarni hal qilishning muqobil variantlaridan da'vogar UNCITRAL arbitraji o'rniga ICSIDga murojaat qilishi mumkin, chunki ICSID qarorlari milliy sud qarorlari sifatida bevosita ijro etilishi mumkin. Biroq, agar investor yuridik shaxsga ega bo'lmasa (masalan, ba'zi yurisdiksiyalarda ishonchli yoki komandit shirkat), u shartnoma bo'yicha investor ta'rifiga kirishi mumkin, ammo ICSID konvensiyasining 25 (2) moddasiga binoan ba'zi to'siqlarga duch kelishi mumkin. Markaz mezbon davlat va vatan davlatining "yuridik shaxsi" o'rtasidagi nizolar bo'yicha yurisdiksiyaga ega bo'lishini nazarda tutadi. Bunday holda, UNCITRAL arbitraji - bunday talabni o'z ichiga olmaydi - ko'proq mos kelishi mumkin. Boshqa erta mulohazalarga tegishli investitsiya mezbon davlatda hanuzgacha davom etayotganligi yoki qaytarib bo'lmaydigan tarzda yo'q qilinganligi va ma'lum bir davlat o'tmishda ixtiyoriy ravishda investitsiya mukofotlarini to'laganmi yoki yo'qmi. Bu ishning yakuniy maqsadiga ta'sir qilishi mumkin - kelishuvga erishish va do'stona munosabatlarni saqlab qolish yoki mukofotga o'tish.

Davlat uchun yakuniy maqsad da'voni rad etuvchi mukofot bo'lishi mumkin. Boshqa siyosiy yoki iqtisodiy omillar, masalan, davlatning xorijiy investitsiyalar uchun xavfsiz manzil sifatida ijobiy imidjni yaratish niyati yoki uchinchi tomon moliyalashtiruvchining mavjudligi va investorning arbitraj uchun to'lov uchun o'z resurslarining etishmasligi kabi o'ynashi mumkin. xarajatlar. Bu omillar, shuningdek, ommaviy va uzoq davom etadigan jarayon emas, balki kelishuv haqida gapirish mumkin. Aksincha, hukumat qarorlarini qabul qilish maqsadlari davlat manfaatlaridan farq qilishi mumkin. Saylangan mansabdor shaxs, hatto davlat uchun foydali bo'lsa ham, muhim saylovlar o'tkazilgunga qadar kelishuvni kechiktirishni

yoki rad etishni xohlashi mumkin. Davlat xizmatchisi o'z lavozimida bo'lgan davrda katta to'lovlar bilan bog'liq hisob-kitoblardan qochib, qarorni merosxo'rga qoldirishi mumkin. Tajribali maslahatchi mijozning qaror qabul qilish jarayonida raqobatdosh manfaatlardan xabardor bo'lishi va ularni diqqat bilan boshqarishi kerak.

Ishning kuchli va zaif tomonlarini baholang

Ushbu bosqichda maslahat uchun ikkita keng tarqalgan va foydali maslahat - o'z ishiga oshiq bo'lmaslik va uning zaif tomonlarini yashirmaslik, kontragentga ularni fosh qilish imkonini beradi. Maslahatchi ko'pincha bu kamchiliklarni to'g'ridan-to'g'ri hal qilish, ularning ta'sirini va ish uchun ahamiyatini kamaytirish uchun yaxshi ishlaydi.

Ish uchun to'g'ri sudni tayinlang

Arbitrajda taraflar sudni tanlashda ishtirok etadilar. Bundan tashqari, investor-davlat arbitrajida mukofotlarning aksariyati ommaviydir. Shunday qilib, ko'rib chiqilayotgan ishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan fakt va huquqning ayrim masalalari bo'yicha hakamlilik sudyalarining pozitsiyalarini yaxshiroq tushunish uchun advokat o'rganishi mumkin bo'lgan juda ko'p qarorlar majmuasi mavjud. Advokat, shuningdek, nomzodlarning qarorlari aniq sabablarga ko'ra investorga yoki davlatga bog'liqmi yoki ular sudning boshqa a'zolarini o'z nuqtai nazariga ishontira olmaganlarida tez-tez o'zgacha fikr bildirishlari yoki yo'qligini baholashi kerak. Hakamlarning madaniy va huquqiy bilimlari ham dolzarbdir. An'anaga ko'ra, fuqarolik huquqi bo'yicha o'qitilgan arbitrlar ko'proq hujjatli dalillarga tayanadilar va keng qamrovli kashfiyotlar berishni istamaydilar, umumiy huquq arbitrlari esa og'zaki dalillarga va guvohlarni so'roq qilishga ko'proq e'tibor berishadi va ularga ko'proq moyil bo'ladilar. kashfiyot. Advokat ishning tafsilotlarini va mavjud dalillarni tayinlash uchun mos ravishda baholashi kerak. Til bilimlari ham tegishli. Ish hujjatlarining aksariyati mezbon davlatning rasmiy tilida yozilishi va

guvohlarning aksariyati guvohlik berishi mumkin. Bu tilda gapiradigan va tushunadigan arbitr sudning boshqa a'zolaridan ustunlikka ega bo'ladi va shu bilan "tarjimada adashish" muammolaridan qochadi. Til ko'nikmalari, shuningdek, ma'lum bir madaniy yoki huquqiy asosning sudga kirib borishi uchun bilvosita yo'l bo'lishi mumkin (masalan, frantsuz va ispan tillarida so'zlashuvchilarning aksariyati fuqarolik huquqiga ega bo'lishi mumkin). Kengroq qilib aytganda, hakamning obro'si va ishonchliligi tayinlash to'g'risida qaror qabul qilishda asosiy omil bo'lishi kerak. Nihoyat, investitsiya shartnomasi arbitraji ta'rifi bo'yicha xalqaro bo'lib, u turli madaniy, huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy sezgirlikni o'z ichiga oladi. Sud tarkibidagi rang-baranglikni barcha shakllarda qo'llab-quvvatlash ko'rilayotgan masalalar bo'yicha yanada kengroq qarashni ta'minlaydi va qarorlar qabul qilish jarayoni sifatini oshiradi.

Keyingi qadamlarni taxmin qiling

Mahalliy sudlar yoki qabul qiluvchi davlatning ma'muriy organlari oldida nizo yuzaga kelgan taqdirda, advokat investitsiya shartnomasi arbitraji uchun potentsial yurisdiksiyaviy to'siqlarni ko'rib chiqishi kerak (masalan, to'xtash muddatlari, yo'l-yo'l to'siqlari). Bundan tashqari, advokat ishdagi hujjatlardagi kamchiliklarni va bu bo'shliqlarni qanday to'ldirishni, ya'ni guvohlarning ko'rsatmalari yoki kontragentga hujjatlarni taqdim etish talablari bilan baholashi kerak.

Xulosa

"Yaxshi advokat qonunni biladi, lekin buyuk advokat sudyani biladi." Bu ibora ko'pincha advokatlik kasbini tasvirlash uchun kulgili tarzda qo'llanilsa-da, u yaxshi advokatning muhim sifatini qamrab oladi, ya'ni munosabatlar va huquqlarni tushunishdir. Va qatorga qaror qabul qiluvchilarning e'tiqodlarini ham kiritishimiz mumkin. Ushbu maqolada ta'kidlanganidek, Osiyodagi turli madaniyatlarga ega bo'lgan ishtirokchilarni o'z ichiga olgan xalqaro arbitrajdagil advokat bundan

tashqariga chiqishi va nafaqat sud a'zolarini, balki barcha ishtirokchilarni, shu jumladan guvohlar va qarshi advokatlarni tushunishga intilishi kerak. Shundagina advokat chinakam samarali ishontirish strategiyasini ishlab chiqishi mumkin.

Investitsion shartnomalar bo'yicha arbitrajda advokatlik fan emas, balki san'atdir - bu sudni ishontirish san'ati. Advokat faktlar va qonunlarni o'rganishi, samarali strategiyani diqqat bilan ishlab chiqishi, to'g'ri va jozibali hikoyani ishlab chiqishi, hakamlarga yetkazilgan xabarlarini soddalashtirishi va ularni sud oldida ishonchli tarzda taqdim etishi kerak. U buni nizolarni hal qilishning boshqa shakllaridan farqli o'laroq, investitsiya shartnomasi bo'yicha arbitrajning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirishi kerak. Faktlar va qonunlar arbitrajda muvaffaqiyat qozonishning kalitidir, ammo ularni ishonarli tarzda taqdim etish, albatta, bu natijaga olib keladigan yo'ldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Greg Laughton SC, *Advocacy in International Arbitration*, Selborne Chambers
2. *Practical Law Arbitration*, Table of institutional statistics 1992-2006, Thomas Reuters; Singapore International Arbitration Centre Statistics, SIAC, <http://siac.org.sg/2014-11-03-13-33-43/facts-figures/statistics> (13 August 2017); 2016 Case Statistics, Hong Kong International Arbitration Centre, www.hkiac.org/about-us/statistics (13 August 2016); Statistics, China International Economic and Trade Arbitration Commission, www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=40&l=en (13 August 2017).
3. Masua Sagiv, *Cultural Bias in Judicial Decision Making*, (2015) 35 BCJL & Soc Just pp. 229–256 at 232
4. Greg Laughton SC, *Advocacy in International Arbitration*, Selborne Chambers

5. Jos Hornikx, Cultural Differences in Perceptions of Strong and Weak Arguments. In *The Roles of Psychology in International Arbitration* (pp. 75–92), (Kluwer Law International, 2017) at 88–90

6. Greg Laughton SC, *Advocacy in International Arbitration*, Selborne Chambers at

7. Christopher Lau, *The Asian Perspective and Practice of Advocacy*. In Doak Bishop & Edward G. Kehoe (Eds.), *The Art of Advocacy in International Arbitration* (pp. 565–582) 2nd Ed (JurisNet, 2010) at 567

8. Tony Cole, *Commercial Arbitration in Japan – Contributions to the Debate on Japanese ‘Non-Litigiousness’* (2007) 40(1) *New York University Journal of International Law and Politics* 29 at 59–63.

9. Peter Leaver & Henry Forbes Smith, *The British Perspective and Practice of Advocacy*. In Doak Bishop & Edward G. Kehoe (Eds.), *The Art of Advocacy in International Arbitration* (pp. 473–498) 2nd Ed (JurisNet, 2010) at 474

10. Pierre Karrer, *The Civil Law and Common Law Divide: An International Arbitrator Tells It Like He Sees It*. In *AAA Handbook on International Arbitration and ADR*, 2nd Ed (Juris Net, LLC, 2010) (pp. 49–63) at 53–54.

11. Anthony Sinclair, *Differences in the Approach to Witness Evidence between the Civil and Common law traditions*, In Doak Bishop & Edward G. Kehoe (Eds.), *The Art of Advocacy in International Arbitration* (pp. 23–48) 2nd Ed (JurisNet, 2010) at 34–35

12. Gabrielle Kaufmann-Kohler & Fan Kun, *Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China* (2008) *Journal of International Arbitration*

Foydalanilgan normativ-huquqiy hujjatlar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘RQ-674-coH 16.02.2021. Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida;

-
3. Greg Laughton SC, *Advocacy in International Arbitration*, Selborne Chambers
 4. Christopher Lau, *The Asian Perspective and Practice of Advocacy*. In Doak Bishop & Edward G. Kehoe (Eds.), *The Art of Advocacy in International Arbitration*;
 5. G. Kehoe (Eds.), *The Art of Advocacy in International Arbitration*
 6. Nikola S Georgiev, *Cultural differences or cultural clash? The future of International Commercial Arbitration* (School of Oriental and African Studies, University of London, 2012c);
 7. 16 Gabrielle Kaufmann-Kohler & Fan Kun, *Integrating Mediation into Arbitration: Why It Works in China* (2008) *Journal of International Arbitration*;

Foydalanilgan internet manbalari ro‘yxati:

1. <http://www.consultant.ru>.
2. <https://online.zakon.kz>.